

ASPECTOS GERAIS DA COVID-19 E ASSOCIADA COBERTURA VACINAL NO PERÍODO ENTRE 2020 E 2021

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8004756

João Amadeu Lima Pinto¹

Sheila Elke Araújo Nunes²

RESUMO

A pandemia da Covid-19 consiste em uma crise multifacetada de escala mundial. Tão grande é abrangência de regiões e setores da sociedade severamente afetados por esse evento, que esforços de documentação e organização de conhecimentos acerca do seu desenvolvimento e natureza adquirem particular importância. O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica geral dos contextos da pandemia durante os anos de 2020 e 2021, objetivando reunir informações disponíveis, porém anteriormente dispersas. As fontes utilizadas compreendem o Google Acadêmico, PubMed, Lilacs, OMS, IHME, RSPS entre outras. Os resultados desta pesquisa foram divididos em cinco tópicos principais, tratando da biologia do Sars-Cov-2, métodos de testagem, letalidade, sintomatologia, até a cobertura vacinal em amplas regiões. Ao todo, é reconstruído o estado de conhecimento da pandemia durante seu desenvolvimento inicial, potencialmente auxiliando análises futuras deste período.

Palavras-Chave: Pandemia; Revisão Bibliográfica; Contextos.

INTRODUÇÃO

A doença respiratória intitulada Covid-19, causada pelo vírus denominado Sars-Cov-2 ou novo coronavírus, foi responsável pela maior calamidade de saúde pública no século XIX. Notificada ainda em 31 de dezembro de 2019, a enfermidade adquiriria distribuição global suficiente para sua classificação enquanto pandemia ao final do primeiro trimestre de 2020 (11 de março). Ainda perdurando dois anos depois, a Covid-19 acarretou a morte de 6,62 milhões de indivíduos ao dia 11 de março de 2022, segundo informações emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Em vista deste grau de prevalência da Covid-19 e o número de informações relevantes e disponíveis a seu respeito, em especial durante o princípio da pandemia, este artigo objetiva reunir diversas informações gerais referentes aos anos de 2020 e 2021. Fatores incluídos incluem desde a biologia básica do vírus Sars-Cov-2 e os meios de transmissão identificados, até a letalidade histórica e o estado da cobertura vacinal durante o período, tratando-se do momento de maior mortalidade e transmissão ativa do vírus.

O presente documento consiste em uma revisão bibliográfica, realizada como parte de um estudo adjacente acerca dos custos em saúde da doença Covid-19. Sendo assim, este estudo contém diversas informações e referências potencialmente úteis à quaisquer estudos sob a mesma temática específica.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada acerca de cinco tópicos, tratando-se de um exercício de exposição de informações nos tópicos de biologia viral, transmissibilidade, prevenção e testagem, letalidade e sintomatologia, e o esforços iniciais de vacinação. Todas as bases de dados consultadas são disponíveis online, consistindo em repositórios institucionais, organizações governamentais e não-governamentais, e revistas científicas disponíveis online.

Os locais de pesquisa mencionados incluem, respectivamente: PubMed, Lilacs, Google Acadêmico, OMS, IHME, Ministério da Saúde, RPSP, entre outros.

O período de interesse inclui o intervalo entre o princípio da doença (primeiras informações disponíveis) até o primeiro trimestre de 2022, com certas adições posteriores para efeito de correção. Esta pesquisa compreendeu, de forma bastante geral, os impactos da pandemia e respostas à mesma no Brasil e em grandes regiões do mundo ao longo de um período de dois anos.

RESULTADOS

1. Aspectos gerais da biologia viral e mecanismos de transmissão

A presente pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-19 possui precedentes em dois demais surtos registrados no século XXI, sendo estes SARS em 2002 e MERS em 2012 de surgimento, respectivamente, na China e na Arábia Saudita (AL-OZAIL, AL-WAZZAH, 2017). Os vírus causadores de tais calamidades correspondem a uma família viral bem conhecida nomeada *Coronaviridae*.

A família mencionada, uma integrante da ordem Nidovirales, compreende vários vírus de grande porte, pleomórficos, dotados de RNA de fita única e envelopados. *Coronaviridae* compreende duas subfamílias: *Torovirinae* e *Coronavirinae*, as quais podem ser distinguidas pelo formato de seus núcleocapsídeos, sendo que na primeira estes possuem o formato de roscas (toroides), e na segunda evocam coroas (PAYNE, 2017). As espécies de coronavírus causadoras das SARS, de importância imediata, estão localizadas na subfamília *Coronavirinae*, a qual contém quatro gêneros conhecidos, sendo esses alfa-, beta-, gama-, e deltacoronavírus (HULSWIT; HAAN e BOSCH, 2016). Tais variedades possuem notável significância médica e veterinária devido à sua ampla incidência em animais vertebrados mamíferos, fator que intensifica seu perigo à saúde humana (WARDEH *et al*, 2021).

Quanto à estrutura, os vírus pertencentes à subfamília *Coronavirinae* são esféricos e medem entre 118 e 140 nanômetros. O núcleocapsídeo é considerado pleomórfico (flexível) e é composto pela nucleoproteína (N), com dentre outras

funções, empacotar o RNA viral, o qual tipicamente contém entre 25 e 32 KB de informação. Demais proteínas gerais de fundamental importância são a glicoproteína *spike* (S), membrana (M) e a proteína envelope (E), sendo suas respectivas funções principais as de fusão à célula hospedeira, estruturação do capsídeo e a manutenção de viroporinas para equilíbrio iônico (PAYNE, 2017).

Com relação ao vírus SARS-Cov-2, agente etiológico da Covid-19, trata-se de um betacoronavírus envelopado de RNA positivo e fita simples. Quanto ao seu relacionamento filogenético, SARS-Cov-2 apresenta entre 88 e 89% de semelhança com os coronavírus do tipo SARS presentes em morcegos, como bat-SL-CoVZC45 e bat-SL-CoVZXC21, compondo forte indicativo de uma origem zoonótica (BARRETO-VIEIRA *et al*, 2021).

A estrutura de SARS-Cov-2 apresenta diversas semelhanças com a de SARS-Cov (2002), tanto nas dimensões do capsídeo e dos terminais *spike*, quanto no receptor hospedeiro envolvido na transmissão humana (Enzima Conversora de Angiotensina – ACE 2) (ZHOU *et al.* 2020). Outra característica preocupante deste vírus é sua ativa mutagenicidade, destacando-se as mutações nos genes ORF do nucleocapsídeo (N), E484K e N501Y do sítio de ligação RBD da proteína *spike* (S) estas últimas sendo capazes de favorecer a evasão imunológica (OZONO *et al.*, 2021; JANGRA *et al.*, 2021).

Ao longo do histórico da pandemia, várias mutações foram observadas no genoma do Sars-Cov-2 ao que o vírus continua a se replicar pelo mundo, durante a primeira metade da pandemia, as mais notórias e preocupantes dentre estas foram aquelas localizadas nas variantes virais B.1.1.7, B.1.351, B.1.1.248 (P.1) e B.1.617 (MOORE; OFFIT, 2021). Estas variantes emergiram, respectivamente, no Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia e consistem em linhagens virais apresentando um padrão semelhante de mutações, as quais lhes conferem maior transmissibilidade e infectividade. Além das destacadas acima, tais mutações e suas variantes associadas são K417T (B.1.1.248 e B.1.351) e E484Q e L452R, ambas de ocorrência na variante B.1.617. No mês de dezembro de 2021, uma nova variante de preocupação B.1.1.529a surge na África do Sul, possuindo até 25

mutações quase inéditas em sua proteína *spike*, de um total de 37 caracteres divergentes. (LIPPI, MATHIUZZI, HENRY, 2021)

Como de usual para um patógeno que tem como alvo o sistema respiratório, o Sars-Cov-2 apresenta transmissibilidade preocupantemente alta, com estimativas desde janeiro de 2020, na China, apontando um R0 entre 2 e 3,5 (GOMES, 2020). A via mais notável de transmissão deste vírus, de acordo com a OMS, são gotículas aerossolizadas, ou fômites, expelidas da mucosa respiratória ou bucal de indivíduos infectados, medindo entre 5 e 10 microns com núcleos de tamanho inferior a 5 microns.

Ademais, as menores de tais gotículas são capazes de manter suspensão por horas a depender da temperatura, umidade, turbulência e fluxo do ar no ambiente, enquanto aquelas entre 10 e 20 microns podem percorrer até 1 ou 3 metros se expelidas através da fala ou tosse/espirro, respectivamente (SENATORE *et al.*, 2021). Fora isso, os vírus contidos em tais partículas suspensas podem permanecer infectantes por períodos consideráveis, com uma meia vida estimada entre 1,1 e 1,2 horas (VAN DOREMALEN *et al.*, 2020).

As variedades de coronavírus tipicamente apresentam densos capsídeos hidrofílicos capazes de proteger o RNA viral e mantê-lo viável sobre diversas superfícies por períodos prolongados. No caso do Sars-Cov-2, tal período pode ultrapassar 72 horas, com um máximo observado de 28 dias, quando sobre superfícies de plástico, vidro, aço inoxidável e cédulas de polímero, constituindo um fator facilitador à transmissão por contato em objetos contaminados, em especial a de caráter nosocomial (VAN DOREMALEN *et al.*, 2020; RIDDELL *et al.*, 2020).

Outra via por vezes apontada como potencial vetor do Sars-Cov-2 foram os sistemas de esgoto e corpos d'água associados, uma vez tendo sido observadas altas concentrações de RNA de Sars-Cov-2 no despejo proveniente de regiões afetadas. No entanto, estudos subsequentes concluíram a inviabilidade deste vírus em meios hídricos com a virtual inexistência de vírus infectantes, as ditas

concentrações de RNA livre ainda servem enquanto importantes indicadores epidemiológicos (WURTZER *et al.*, 2021).

Quanto ao mecanismo de infecção intracelular propriamente dito, o elemento RBD presente no organismo humano ao qual se conecta o terminal S do Sars-Cov-2 trata-se da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ACE 2), presente no epitélio respiratório e endotélio vascular. Adicionalmente, a protease serina TMPRSS2 promove a ativação da dita proteína viral, proporcionando efetiva entrada do vírus na célula (SCHÄFER, *et al.*, 2021).

2. Medidas Sanitárias e Testes Diagnósticos

Anterior ao desenvolvimento das primeiras vacinas para a Covid-19, durante o decorrer do ano de 2020, várias medidas de intervenção não farmacológica (INF) foram promovidas por organizações de saúde mundiais como forma de prevenção parcial. São estas a lavagem regular das mãos e aplicação de álcool em gel, o distanciamento social (em torno de 2 metros entre indivíduos), a etiqueta respiratória (bloqueio da tosse ou espirro com os braços), o não compartilhamento de talheres, uso de máscaras (sejam N95 ou de confecção caseira) e a ventilação e iluminação solar de ambientes (GARCIA, 2020).

Além do nível individual, determinações institucionais foram realizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e demais nações para a proibição ou alteração do funcionamento de lojas (estabelecimentos não-essenciais), locais de convívio, escolas e universidades e transportes públicos, com a recomendação para o público (em especial aos pertencentes aos grupos de risco) sendo a de maximizar a permanência em domicílio (*Lockdown*) (AQUINO *et al.*, 2020).

Uma medida de altíssima importância para o acompanhamento da evolução da pandemia e eficácia das remediações é a testagem de casos, iniciada no Brasil no dia 16 de fevereiro de 2020, segundo dados do ministério da saúde (MARINELLI *et al.*, 2020). Neste contexto existem três modalidades de testes: os testes RT-PCR (transcriptase reversa seguida de reação em cadeia de polimerase), testes sorológicos e testes de detecção de antígeno.

Quanto ao modo de reconhecimento, o método RT-PCR, considerado mais acurado, consiste na discriminação do RNA viral em uma amostra de escarro nasofaríngeo ou lavado broncoalveolar. Os testes RT-PCR possuem alta sensibilidade, com a primeira etapa, focada na detecção do gene E (pequeno envelope) apresentando um LOD (limite de detecção) de 5,2 cópias de RNA por reação com um IC (intervalo de confiança) de 95% de 3,7-9,6. Os subsequentes ensaios confirmatórios, focando na detecção do gene RdRp e gene N, apresentam índices semelhantes com LOD de 3,8 (IC95% 2,7-7,6) e LOD de 8,3 (IC95% 6,1-16,3), respectivamente. O gene codificador da proteína N (nucleocapsídeo) é tido como elemento de confirmação, devido à sua alta especificidade ao vírus Sars-Cov-2 (SINHA e BALAYLA 2020). Os testes moleculares são capazes de operar dentro da primeira semana após o início dos sintomas (3 a 7 dias), entretanto o maior tempo requerido (até 24 horas) para obtenção dos resultados e os recursos laboratoriais necessários reduzem sua eficácia para testagem em larga escala (MARTINS *et al.*, 2021).

Ainda segundo Martins et al (2021), os testes sorológicos, comumente chamados de testes diagnósticos rápidos (RDT) são atualmente os mais baratos e ubíquos quanto à testagem em larga escala, baseiam-se na detecção dos anticorpos IgM, IgG e IgA (Imunoglobulinas M, G e A) contra Sars-Cov-2 em uma amostra de sangue capilar (sangue de polpa digital). Estes testes são afamados por sua praticidade e velocidade, com resultados disponíveis entre 10 à 20 minutos dependendo da modalidade de teste em questão (Imunocromatográficos, ELISA, quimioluminescência ou ensaios de neutralização).

A sensibilidade média dos testes RDT para a detecção de IgM e IgG circulantes é estimada entre 85% à 90%(IgM) e 95% a 100%(IgG), enquanto a especificidade média é estimada entre 94% à 98%(IgM) e 97% à 98%(IgG), respectivamente, segundo dados registrados na ANVISA, publicados em uma nota técnica emitida em junho de 2020 (BRASIL, 2020). O tempo estimado para a aplicação de qualquer modalidade de teste sorológico é em torno de 14 dias a partir do início dos sintomas, constituindo o tempo médio necessário para a presença em maior escala de ambos os anticorpos IgG e IgM na corrente sanguínea (WEISSLEDER *et al.*, 2020; MARTINS *et al.*, 2021).

Também foi discutida a significância das imunoglobulinas A (IgA) no diagnóstico de uma fase inicial da infecção por Sars-cov-2 devido à sua presença no muco revestindo o epitélio respiratório. No entanto, a aplicação de tal parâmetro não adquiriu suficiente foco no contexto da pandemia Covid-19 (CHEN *et al.* 2021)

Demais modalidades de testagem consistem na detecção de partículas pertencentes ou diretamente associadas ao Sars-Cov-2, nos chamados testes de detecção de antígeno, e na visualização dos tecidos afetados através da radiografia ou tomografia nos exames de imagem. Tais testes têm servido enquanto métodos auxiliares na testagem de casos, aferição de carga viral e investigação do comportamento do vírus no curso da pandemia Covid-19 (DE ALENCAR e TAUMATURGO 2021).

3. Letalidade Histórica da Covid-19

Em epidemiologia, a taxa de letalidade é definida como a razão entre o número de óbitos ocasionados por uma doença e o número de casos confirmados da mesma multiplicada por 100 (valor percentual) (ANGELO, 2011). Segundo estimativas realizadas pela OMS em parceria com autoridades de saúde chinesas e internacionais entre os dias 16 e 24 fevereiro de 2020, a taxa de letalidade calculada para a infecção pelo novo coronavírus com base nos casos ocorridos na China até então foi de 3,8% (20 de fevereiro de 2020). Observou-se que os índices de letalidade (fatalidade por casos) diferiam entre 5,25% (95% IC: 4,98 – 5,51%) em Wuhan e 0,15% (95% IC: 0,12% – 0,18%) para o restante da nação (YANG *et al.*, 2020).

Sabe-se que a letalidade de uma doença é variável de região para região de acordo com as diferenças no clima, saúde da população (presença ou ausência de comorbidades), acesso a recursos médicos e medidas preventivas, além da qualidade da notificação de casos. Na Itália, nação severamente afetada pela Covid-19 no decorrer do mês de março de 2020, as fatalidades registradas compreenderam 13,6% do número de casos, com recorde na região da Lombardia (DILorenzo e DI TROLIO 2020).

O aumento na letalidade na Itália em relação à China é justificado pela maior idade dos indivíduos acometidos, com a média sendo 79 anos, que constitui um importante fator de risco para a Covid-19, juntamente com várias demais comorbidades (DI LORENZO e DI TROLIO 2020; TESÁRKOVÁ, 2020). Na Espanha, país que juntamente com a Itália sofreu de uma onda de infecção severa em março de 2020, as taxas de fatalidade por número de casos ficaram em torno de 11,4%, compreendendo com o grande número de casos o mais alto montante de fatalidades para a primeira fase da pandemia. As taxas de letalidade mais baixas para o número de casos registrados neste período ocorreram na Alemanha, com cerca de 4% e Coreia do Sul, com apenas 2,8% (TESÁRKOVÁ, 2020).

No Brasil, a taxa de letalidade calculada para a Covid-19 ao longo da primeira onda de infecções apresentou ampla disparidade entre os estados, como observa-se no estudo realizado por Sousa *et al* (2020) o qual constatou que na SE-14 (semana epidemiológica nº 14), as maiores taxas presenciaram-se nos estados do Piauí (18,18%), Rondônia (9,09%) e Alagoas (8,7%). Nas semanas seguintes observou-se uma preponderância das mais altas taxas de letalidade nos estados das regiões nordeste e norte, enquanto o maior número de óbitos ocorreu na região sudeste (SOUZA *et al.* 2020). A maior letalidade nos estados do nordeste é justificada pela relativa falta de acesso de sua população a recursos de saúde como ventiladores, leitos e medicamentos (condição que também pode ser ocasionada pela sobrecarga no sistema de saúde em períodos de alto contágio).

Ademais, observa-se na análise das taxas de letalidade a sua grande variação de acordo com a faixa etária e o sexo afetados. Na maioria das regiões afetadas mundialmente, a Covid-19 apresentou maior letalidade para os idosos (grupos acima de 60 anos) e para indivíduos do sexo masculino. Entre os motivos para tal discrepância, foram elencadas as diferenças no estilo de vida (ao exemplo do tabagismo, que é mais prevalente em homens) e a maior propensão à reações inflamatórias e a menor contagem de células T e B na corrente sanguínea, decorrentes da senescência no organismo masculino se comparado ao feminino, tornando-o mais suscetível à infecções (CIARAMBINO *et al.* 2021).

4. Sintomatologia e Comorbidades da Covid-19

Os sintomas mais frequentemente diagnosticados e atribuídos à Covid-19 são aqueles associados à chamada síndrome gripal (SG), caracterizada pelo conjunto de sintomas de febre (estado febril), tosse, rinorréia, odinofagia, fadiga, mialgia, e dificuldade respiratória (ÖZÇELIK KORKMAZ, 2021). Quanto à dificuldade respiratória, a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é clinicamente atribuída por um quadro persistente de dispneia, identificado por uma saturação de oxigênio abaixo de 95%, por sensação de pressão intermitente no tórax, ou por coloração azulada dos lábios (ISER *et al.*, 2020; HUANG *et al.*, 2020; BHATRAJU PK *et al.*, 2020). Demais sintomas comumente observados em casos de Covid-19 são anosmia e ageusia (perda parcial ou total do olfato e paladar, frequentemente em combinação), diarreia, vômitos, náusea, e em casos graves, perda parcial ou total da consciência (CHEN *et al.*, 2020; VAIRA *et al.*, 2020; PAN L *et al.*, 2020).

A frequência e severidade dos sintomas desenvolvidos apresentou alta variação em diferentes populações, apresentadas nos estudos acima, de acordo com um conjunto de comorbidades relacionadas à idade, hipertensão, asma, diabetes, e uso de substâncias (fumo, glicocorticoides etc.), as mesmas fortemente associadas ao desenvolvimento do estado grave e potencialmente letal da doença (CHEN *et al.*, 2020; WANG Z *et al.*, 2020)

Quanto às frequências de sintomas, foi observada, em um estudo de análise quantitativa de 19 artigos entre janeiro e fevereiro de 2020, uma prevalência das complicações respiratórias associadas à síndrome gripal, com febre, tosse e dispneia contabilizando cerca de 88% (IC: 84,5; 92,9%), 57,6% (IC: 40,8; 74,4%) e 45,6% (IC: 10,9; 80,4%), respectivamente (RODRIGUES-MORALES *et al.*, 2020). Demais estudos afirmam a prevalência de sintomas gripais na sintomatologia da Covid-19, determinando padrões sintomáticos semelhantes em crianças e adolescentes internados, com febre e tosse contribuindo entre 40% e 60% dos sintomas observados, e o restante, apenas 10% a 20% (VINER *et al.*, 2020).

Quanto à anosmia e ageusia, sintomas notoriamente associados à Covid-19 no decorrer na pandemia, segundo Giacomelli *et al* (2020), na Itália, cerca de 33,9%

dos hospitalizados reportaram alteração de olfato ou paladar (com 18,6% para ambos). Em demais países, a frequência destes sintomas apresentou flutuação entre um e dois terços dos casos observados, em nações como a Alemanha, Suíça, Itália e Coréia do Sul (GAUTIER e RAVUSSIN, 2020). Tais sintomas sensoriais trata-se de um elemento de difícil estimativa precisa, devido à sua alta variação e grau de subjetividade (ISER *et al.*, 2020).

Uma grande parcela dos infectados pela Covid-19, em especial os mais jovens, não manifestam sintomas perceptíveis, tais casos assintomáticos chegam a constituir até um terço dos casos totais, segundo revisões de literatura voltada para o público jovem (menos afetado pelas manifestações letais da doença) (MACIEL *et al.*, 2020; BERNADINHO *et al.*, 2021). No público geral, a frequência de casos assintomáticos apresentou ampla inconsistência, como ilustrado por Chen *et al* (2021), com 21,7% (16,8%–27,0%) de 130123 casos confirmados observados tendo sido assintomáticos, com frequência significativamente maior em crianças (32,1%) e gestantes (48,8%), assim como nas populações da África (64,3%) e das Américas (40,0%).

Quanto aos casos graves da Covid-19, estes são classificados pelo desenvolvimento da pneumonia SARS, que como mencionado anteriormente caracteriza-se pela dispneia intermitente e baixa taxa de saturação de oxigênio ($SpO_2 < 92\%$), tal condição acarreta a hipoxemia e a lesão progressiva do tecido alveolar, a qual, se combinada com agravos prévios, pode acarretar a perda de consciência. Adicionalmente, os casos críticos deste quadro de SARS, determinados ARDS (*Acute respiratory distress syndrome*) envolvem vários danos multiorgânicos, tais como encefalopatia, falência cardíaca, disfunção coagulante e falência renal aguda, tratando-se de uma condição potencialmente letal que afeta apenas uma fração dos 5,9% de casos confirmados enquadrados como severos (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020; DONG *et al.*, 2020).

Certos indivíduos, uma vez tendo desenvolvido a Covid-19 sintomática, em qualquer de suas manifestações, podem continuar a sofrer sintomas após a eliminação da infecção de seu organismo. Tal condição é chamada de síndrome pós-aguda e pode ser acarretada por danos teciduais acumulados ao longo da

doença, reações inflamatórias remanescentes ou por um estado pró-coagulante gerado pelo vírus Sars-Cov-2 (NALBANDIAN *et al.*, 2020). Os sintomas mais frequentemente expressos por indivíduos acometidos pela longa Covid-19 são fadiga crônica, dispneia, anosmia, ageusia, cefaleia e dificuldade de concentração, os quais podem persistir por vários meses sob um grau incerto de severidade (CARFI; BERNABEI; LANDI, 2020; ALKODAYMI *et al.*, 2022).

Nos casos resultantes da recuperação da doença severa (pneumonia intersticial), sintomas também incluíram redução da capacidade respiratória e dor muscular e nas articulações (DEL RIO; COLLINS; MALLANI, 2020). A frequência de sintomas de longa duração apresenta alta variabilidade por casos, os mais frequentes a longo prazo (de 6 a 12 meses), segundo Kim *et al.* (2022) foram aqueles de natureza psicológica e psiquiátrica, como dificuldade de concentração, “*brain fog*” (confusão mental), amnésia, depressão, fadiga e ansiedade. Ao todo, dentre 10% e 35% dos acometidos por Covid-19 retiveram sintomas após 3 semanas do período máximo de convalescência da infecção, porém informações acerca dos efeitos fisiológicos a longo prazo (acima de 3 meses) permanecem incertas (VAN KESSEL *et al.*, 2022).

5. Cobertura Vacinal em Amplas Regiões.

Mundialmente, as primeiras iniciativas voltadas para o desenvolvimento de um programa de vacinação contra o SARS-Cov-2 foram instaladas em meados de maio e junho de 2020, com o programa COVID-19 *Technology Access Pool* (C-TAP) (OMS, 2020). A primeira vacina a ser disponibilizada para uso público foi a *Comirnaty* mRNA, com a concessão da vacina Pfizer/BioNTech para uso emergencial (EUL) em 31 de dezembro de 2020, aproximadamente um ano após o reconhecimento da infecção, após a qual deu-se início o primeiro programa de vacinação em massa contra a Covid-19 (OMS, 2020).

No decorrer do ano de 2021, demais variedades de vacinas alcançaram o mercado e obtiveram distribuição em escala global. Entre aquelas de maior destaque e suas respectivas datas de aprovação para uso emergencial, figuram: AstraZeneca/AZD1222 e SII/COVISHIELD (16/02), Janssen/Ad26COV2S (12/03),

Moderna (30/04), Sinopharm (07/05), Sinovac/CoronaVac (01/06), Bharat Biotech BBV152 COVAXIN (03/11), Covovax (17/12) e Nuvaxovid (20/12) (OMS, 2022). Tais vacinas obtiveram grande alcance em programas de imunização pública, sendo dotadas (em proporções variáveis) de alta eficácia geral na prevenção de quadros graves da doença Covid-19. Neste processo, ao dia 8 de dezembro de 2021, contabilizaram-se 4,364 bilhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, compreendendo 55,9% da população global e acima de 10 bilhões de doses distribuídas mundialmente, com este número representando uma ampla cobertura nas faixas demográficas mais vulneráveis (grupos de risco) de todas as regiões globais (WATSON et al, 2022).

No Brasil, segundo o plano nacional de operacionalização da vacina contra Covid-19 publicado em 16 de dezembro de 2020, no dia 9 de setembro do mesmo ano ocorreu a instituição de um grupo de trabalho nacional visando a aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19, constituindo o primeiro passo para a instituição de um plano nacional de vacinação. Consta no mesmo plano que no dia 4 de dezembro foi criado um comitê técnico para coordenação do desenvolvimento e distribuição da vacina então intitulada AZD 1222/ChAdOx1 nCoV19, gerada através da ETEC firmada entre a Fiocruz brasileira e a empresa britânica AstraZeneca (GALINA et al., 2021).

No princípio deste mesmo período, no dia 18 de janeiro de 2021, deu-se início aos esforços de vacinação no Brasil com o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, a qual conta com a adesão de várias empresas e laboratórios tais como *Covax Facility*, *Pfizer*, *Janssen*, *Sinovac* entre outras, em associação dos institutos nacionais Fiocruz e Butantan. No dia anterior (17), foi autorizado pela Anvisa o emprego emergencial da vacina adsorvida inativada “Coronovac” produzida pela companhia *Sinovac Life Sciences* em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina recombinante produzida pelo *Serum Institute of India* com a união AstraZeneca/Fiocruz. Nos dias 23 de fevereiro e 12 de março foi concedido registro definitivo às vacinas Pfizer/Wyeth e AstraZeneca/Fiocruz, respectivamente, de acordo com a última edição (28 de abril) do plano de operacionalização da vacina lançado pela coordenação geral do Programa Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com informações disponíveis na base de dados *Our World in Data* (cujas informações são fornecidas por órgãos de saúde nacionais de diversas regiões), no Brasil houve 180,01 milhões de pessoas imunizadas ao dia 16 de março de 2022, compreendendo 83,99% da população. Quanto à vacinação total, 73,83% da população recebeu todas as doses recomendadas para a Covid-19 (com 10,15% incompletos, e 16% não vacinados ou não registrados) (RITCHIE et al, 2022).

CONCLUSÃO

As informações aqui reunidas constituem uma visão geral do estado do conhecimento acerca da Covid-19 no período correspondente ao princípio e desenvolver da pandemia. Indubitavelmente, com a progressão da pandemia rumo à sua resolução, novas preocupações emergem acerca da doença e de seus efeitos na saúde e sociedade, tais como os efeitos a longo prazo na saúde daqueles que foram acometidos (“Longa Covid-19”), e o fardo econômico geracional produzido por este período. Tais efeitos e suas implicações devem ser o objeto de futuros estudos, de forma a reduzir, onde possível, os impactos negativos destas sequelas.

REFERÊNCIAS

ALKODAYMI, Mohamad Salim, et al. Prevalence of post-acute COVID-19 syndrome symptoms at different follow-up periods: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Microbiology and Infection*. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X22000386>. Acesso em: maio de 2022.

AL-OSAIL, Aisha M.; AL-WAZZAH, Marwan J. The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus. *Multidisciplinary respiratory medicine*, v. 12, n. 1, p. 1-6, 2017. Disponível: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40248-017-0101-8>. Acesso em: maio de 2021.

ANGELO, Jussara Rafael. Conceitos básicos em epidemiologia. São José dos Campos, 2011. Disponível em:

[http://www.dpi.inpe.br/geocxnets/wiki/lib/exe/fetch.php?](http://www.dpi.inpe.br/geocxnets/wiki/lib/exe/fetch.php?media=wiki:branches:epidemiologia_jussara.pdf)

[media=wiki:branches:epidemiologia_jussara.pdf](http://www.dpi.inpe.br/geocxnets/wiki/lib/exe/fetch.php?media=wiki:branches:epidemiologia_jussara.pdf). Acesso em: julho de 2021.

BARRETO-VIEIRA, Debora Ferreira et al. Morphology and morphogenesis of SARS-CoV-2 in Vero-E6 cells. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 116, 2021.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/mioc/a/VLGypm7qSsBtQn7ym5jHzhG/abstract/?lang=en>.

Acesso em: maio de 2021.

BERNADINHO, Fabiane Blanco Silva, et al. Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes com COVID-19: uma revisão de escopo. Revista Brasileira de Enfermagem. 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/Lcg68KckZNLhxmtSMKBnHyK/abstract/?lang=pt>.

Acesso em: abril de 2022.

BHATRAJU, Pavan K. et al. Covid-19 in critically ill patients in the Seattle region—case series. New England Journal of Medicine, v. 382, n. 21, p. 2012-2022, 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. Acurácia dos testes diagnósticos registrados para a covid-19: versão 1. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. 2020. Disponível em: https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Acur_cia_dos_testes_para_COVID_19_1586558625.pdf.pdf. Acesso em: julho de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada. Brasília, 2020. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf)

[19_atencao_especializada.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf). Acesso em: março de 2022.

CARFI, Angelo; ROBERTO, Bernabei e FRANCESCO, Landi. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. Jama. 2020. 603-605. Disponível em:

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768351/>. Acesso em: abril de 2022.

CHEN, Can, et al. The epidemiological and radiographical characteristics of asymptomatic infections with the novel coronavirus (COVID-19): A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Infectious Diseases*. 2021.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221000278>. Acesso em: abril de 2022.

CHEN, Mengyu et al. Clinical applications of detecting IgG, IgM or IgA antibody for the diagnosis of COVID-19: a meta-analysis and systematic review.

International Journal of Infectious Diseases, v. 104, p. 415-422, 2021. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221000266>. Acesso em: junho de 2021.

CHEN, Tao et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. *bmj*, v. 368, 2020. Disponível em:

<https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1091>. Acesso em: abril de 2022.

CIARAMBINO, Tiziana; PARA, Ombretta; GIORDANO, Mauro. Immune system and COVID-19 by sex differences and age. *Women's Health*, v. 17, p. 17455065211022262, 2021. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17455065211022262>. Acesso em: junho de 2021.

DE ALENCAR, Jonny Regis Melo; TAUMATURGO, Idna de Carvalho Barros. A importância da utilização de exames radiológicos no diagnóstico da Covid-19 The importance of the use of radiological tests in the diagnosis of Covid-19. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 7, p. 66545-66554, 2021. Disponível em:

<https://scholar.google.com/scholar?hl=pt->

[BR&as_sdt=0%2C5&q=ALENCAR%2C+TAUMATURGO+2021&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=ALENCAR%2C+TAUMATURGO+2021&btnG=). Acesso em: junho de 2021.

DEL RIO, Carlos; COLLINS, Lauren F.; e MALLANI, Preeti. Long-term health consequences of COVID-19. *Jama*. 2020. 1723-1724. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2771581>. Acesso em: maio de 2022.

DI LORENZO, Giuseppe; DI TROLIO, Rossella. Coronavirus disease (COVID-19) in Italy: analysis of risk factors and proposed remedial measures. *Frontiers in medicine*, v. 7, p. 140, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00140/full>. Acesso em: maio de 2021.

DONG, Yuanyuan, et al. Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics*. 145.6. 2020. Disponível em: <https://publications.aap.org/pediatrics/article/145/6/e20200702/76952/Epidemiology-of-COVID-19-Among-Children-in-China>. Acesso em: abril de 2022.

GARCIA, Leila Posenato; DUARTE, Elisete. Intervenções não farmacológicas para o enfrentamento à epidemia da COVID-19 no Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 29, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/B7HqzhTnWCvSXKrGd7CSjhm/>. Acesso em: junho de 2021.

GAUTIER, J. F., & RAVUSSIN, Y. A new symptom of COVID-19: loss of taste and smell. *Obesity*. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Yann-Ravussin/publication/340369894_A_New_Symptom_of_COVID19_Loss_of_Taste_and_Smell/links/5ee9c67ba6fdcc73be82b511/A-New-Symptom-of-COVID-19-Loss-of-Taste-and-Smell.pdf. Acesso em: abril de 2022.

GIACOMELLI, Andrea, et al. Self-reported olfactory and taste disorders in patients with severe acute respiratory coronavirus 2 infection: a cross-sectional study. *Clinical infectious diseases*. 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/cid/article/71/15/889/5811989>. Acesso em: abril de 2022.

GOMES, C. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 2(3).

Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/172>. Acesso em: maio de 2021.

HUANG, Xiaoyi et al. Epidemiology and clinical characteristics of COVID-19. *Archives of Iranian medicine*, v. 23, n. 4, p. 268-271, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271601/>. Acesso em: abril de 2022.

HULSWIT, R. J. G.; DE HAAN, C. A. M.; BOSCH, B.-J. Coronavirus spike protein and tropism changes. *Advances in virus research*, v. 96, p. 29-57, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065352716300434>. Acesso em: maio de 2021.

ISER, Betine Pinto Moehlecke et al. Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 29, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/9ZYsW44v7MXqvzPQm66hhD/?format=html&lang=pt>. Acesso em: abril de 2022.

JANGRA, Sonia et al. SARS-CoV-2 spike E484K mutation reduces antibody neutralisation. *The Lancet Microbe*, v. 2, n. 7, p. e283-e284, 2021. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247\(21\)00068-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00068-9/fulltext). Acesso em: maio de 2021.

KIM, Yoonjung, et al. Post-acute COVID-19 syndrome in patients after 12 months from COVID-19 infection in Korea. *BMC infectious diseases*. 1-12. 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12879-022-07062-6>. Acesso em: maio de 2022.

LIPPI, Giuseppe; MATTIUZZI, Camilla; HENRY, Brandon M. Updated picture of SARS-CoV-2 variants and mutations. *Diagnosis*, v. 9, n. 1, p. 11-17, 2022. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/dx-2021-0149/html>. Acesso em: maio de 2021.

MACIEL, Ethel Leonor Noia, et al. COVID-19 em crianças, adolescentes e jovens: estudo transversal no Espírito Santo, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*.

2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ress/a/Gysjt6sXRLK6TMdSMLkYBCP/abstract/?lang=pt>.

Acesso em: abril de 2022.

MARINELLI, Natália Pereira et al.. Evolução de indicadores e capacidade de atendimento no início da epidemia de COVID-19 no Nordeste do Brasil, 2020.

Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29, n. 3, p. e2020226, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ress/a/XgCV9Kcbqjw5qfDpr6Vs5Dg/?lang=pt>. Acesso em

Fevereiro de 2022.

MARTINS, M. V. et al. COVID-19: valores preditos e estratégia de testagem. HIGEIA-Revista Científica da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, p. 19-28, 2021.

Disponível em: <https://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/7516>. Acesso em: junho

de 2022.

MOORE, John P.; OFFIT, Paul A. SARS-CoV-2 Vaccines and the Growing Threat of Viral Variants. JAMA. 2021. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33507218/> Acesso em: 17 mai. 2023.

NALBANDIAN, Ani, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nature medicine. 2021.

601-615. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z>.

Acesso em: abril de 2022.

Organização Mundial da Saúde. (2020). Timeline: WHO's COVID-19 response.

<Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline.>>. Acesso em: maio de 2021.

Organização Mundial da Saúde. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines. 2022.

Disponível em: [https://www.who.int/news-room/questions-and-](https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines)

[answers/item/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines](https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines). Acesso em: junho de 2022.

Organização Mundial da Saúde. Timeline: WHO's COVID-19 response. 2020.

Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-126>. Acesso em: junho de 2022.

Organização Mundial da Saúde. WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2019. Department of Data and Analytics. 2020. Disponível em: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf?sfvrsn=31b25009_7. Acesso em: abril de 2022.

OZONO, Seiya et al. SARS-CoV-2 D614G spike mutation increases entry efficiency with enhanced ACE2-binding affinity. *Nature communications*, v. 12, n. 1, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-021-21118-2>. Acesso em: junho de 2021.

ÖZÇELİK KORKMAZ, Müge et al. Otolaryngological manifestations of hospitalised patients with confirmed COVID-19 infection. **European Archives of Oto-Rhino-Laryngology**, v. 278, p. 1675-1685, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-06396-8>. Acesso em: Julho de 2021

PAN, Lei et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study. *The American journal of gastroenterology*, v. 115, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172492/>. Acesso em: abril de 2022.

PAYNE, Susan. Family coronaviridae. *Viruses*, p. 149, 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7149805/>. Acesso em: junho de 2021.

RIDDELL, Shane et al. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces. *Virology journal*, v. 17, n. 1, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7>. Acesso em: junho de 2021.

RITCHIE, Hannah, et al. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. *Our World in Data*. 2022. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>. Acesso em: junho de 2022.

RODRIGUEZ-MORALES, Alfonso J., et al. Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Travel medicine and infectious disease*. 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32179124/>. Acesso em: abril de 2022.

SCHÄFER, Alexandra et al. Antibody potency, effector function, and combinations in protection and therapy for SARS-CoV-2 infection in vivo. *Journal of Experimental Medicine*, v. 218, n. 3, 2021. Disponível em: <https://rupress.org/jem/article/218/3/e20201993/211549/Antibody-potency-effector-function-and>. Acesso em: abril de 2022.

SENATORE, Vincenzo et al. Indoor versus outdoor transmission of SARS-COV-2: environmental factors in virus spread and underestimated sources of risk. *Euro-Mediterranean journal for environmental integration*, v. 6, n. 1, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-021-00243-w>. Acesso em: junho de 2021.

SINHA, Neeraj; BALAYLA, Galit. Bateria sequencial de testes para COVID-19 para maximizar o valor preditivo negativo antes de operações. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 47, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/P3rkBwbK9M886sjbLB8tGzk/?format=html&lang=pt>. Acesso em: junho de 2021.

SOUZA, Carlos Dornels Freire de et al. Evolução espaçotemporal da letalidade por COVID-19 no Brasil, 2020. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 46, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/bBv9xVPJX3YqFXftJvxGcYq/?format=html&lang=pt>. Acesso em: julho de 2021.

TESARKOVA, Klara Hulikova. Demographic aspects of the COVID-19 pandemic in Italy, Spain, Germany, and South Korea. *Geogr CGS*, v. 125, n. 2, p. 139-70, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Klara-Hulikova-Tesarkova/publication/342073579_Demographic_aspects_of_the_COVID-19_pandemic_in_Italy_Spain_Germany_and_South_Korea/links/5f09ff4fa6fdcc4ca45e5a6c/Demographic-aspects-of-the-COVID-19-pandemic-in-Italy-Spain-Germany-and-South-Korea.pdf. Acesso em: julho de 2021.

VAIRA, Luigi A. et al. Anosmia and ageusia: common findings in COVID-19 patients. *The Laryngoscope*, v. 130, n. 7, p. 1787-1787, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32237238/>. Acesso em: abril de 2022.

VAN DOREMALEN, Neeltje et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. *New England journal of medicine*, v. 382, n. 16, p. 1564-1567, 2020. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973>. Acesso em: julho de 2021.

VAN KESSEL, Sophie AM, et al. Post-acute and long-COVID-19 symptoms in patients with mild diseases: a systematic review. *Family practice*. 159-167. 2022. Disponível em: <https://academic.oup.com/fampra/article/39/1/159/6322429>. Acesso em: maio de 2022.

VINER, Russell M., et al. Systematic review of reviews of symptoms and signs of COVID-19 in children and adolescents. *Archives of disease in childhood*. 106.8, 2021. Disponível em: <https://adc.bmj.com/content/106/8/802.abstract>. Acesso em: abril de 2022.

WANG, Zhongliang et al. Clinical features of 69 cases with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. *Clinical infectious diseases*, v. 71, n. 15, p. 769-777, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32176772/>. Acesso em: abril de 2022.

WARDEH, Maya; BAYLIS, Matthew; BLAGROVE, Marcus SC. Predicting mammalian hosts in which novel coronaviruses can be generated. *Nature communications*, v. 12, n. 1, p. 1-12, 2021. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-021-21034-5>. Acesso em: julho de 2021.

WATSON, Oliver J., et al. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309922003206>. Acesso em: junho de 2022.

WEISSLEDER, Ralph et al. COVID-19 diagnostics in context. *Science translational medicine*, v. 12, n. 546, p. eabc1931, 2020. Disponível em: <https://www.science.org/doi/full/10.1126/scitranslmed.abc1931>. Acesso em: julho de 2021.

WURTZER, Sebastien et al. Several forms of SARS-CoV-2 RNA can be detected in wastewaters: implication for wastewater-based epidemiology and risk assessment. *Water Research*, v. 198, p. 117183, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313542100381X>. Acesso em: julho de 2021.

YANG, Shu et al. Early estimation of the case fatality rate of COVID-19 in mainland China: a data-driven analysis. *Annals of translational medicine*, v. 8, n. 4, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7049028/>. Acesso em: julho de 2021.

YUKI, K., FUJIOJI, M., KOUTSOGIANNAKI, S. COVID-19 pathophysiology: A review. *Clinical immunology*, 215, p.108427. 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152166162030262X>. Acesso em: abril de 2022.

ZHOU, Zhuo et al. Heightened innate immune responses in the respiratory tract of COVID-19 patients. *Cell host & microbe*, v. 27, n. 6, p. 883-890. e2, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312820302444>. Acesso em: julho de 2022.

¹ Graduado em Ciências Biológicas pelo Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas, Laboratório de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL). E-mail: joapinto.20180000283@uemasul.edu.br

² Doutora em Medicina Tropical e Saúde Pública pela Universidade Federal do Goiás (UFG). Docente no Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL).

Pesquisadora do Laboratório de Ciências da Saúde (UEMASUL). Líder do grupo de pesquisa NUPQAME. E-mail: sheilanunes@uemasul.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil